

O‘ZBEKISTONDA ISLOM SUG‘URTASINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI XUSUSIDA

Gadayev J.M., assistant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada islomiy moliya tizimining muhim bo‘g‘ini hisoblangan takaful sug‘urtasi mazmun-mohiyati, uning an‘anaviy sug‘urtadan farqli jihatlari, afzalliklari va kamchiliklari hamda O‘zbekiston sharoitida joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: takaful, islomiy sug‘urta, an‘anaviy sug‘urta, islomiy moliya, shariatga muvofiqlik, investitsiya, ijtimoiy adolat, sug‘urta bozori.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность такафул-страхования, являющегося важной частью исламской финансовой системы, его отличия от традиционного страхования, его преимущества и недостатки, а также возможности его внедрения в Узбекистане.

Ключевые слова: такафул, исламское страхование, традиционное страхование, исламские финансы.

Abstract. This article examines the essence of takaful insurance, which is an important part of the Islamic financial system, its differences from traditional insurance, its advantages and disadvantages, as well as the possibilities of its implementation in Uzbekistan.

Keywords: takaful, Islamic insurance, traditional insurance, Islamic finance.

O‘zbekistonda moliya bozorida raqobatni kuchaytirish, aholi uchun muqobil moliyaviy xizmatlarni yaratish, shuningdek, islomiy moliya sektori rivojini ta‘minlash maqsadida takaful tizimini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakat aholisining diniy e‘tiqodidan kelib chiqib, ularning shariatga muvofiq, adolatli va halol moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoji yil sayin ortayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli, takaful sug‘urtasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlik va moliyaviy inklyuziyani ta‘minlashda ham muhim o‘rin tutadi.

Takaful sug‘urtasi musulmonlar ham, musulmon bo‘lmaganlar uchun ham mavjud bo‘lishi bilan muhim ahamiyatga ega. Takaful musulmonlarga ham, musulmon bo‘lmaganlarga ham sotilishi mumkin bo‘lgan aniq axloqiy tuzilishga ega.

Takaful sug‘urtasi – islomiy tamoyillarga asoslangan sug‘urta turi bo‘lib, u mutaqobil yordam, adolat va o‘zaro mas‘uliyat asosida amalga oshiriladi. Takaful arabcha "kafola" so‘zidan kelib chiqib, "o‘zaro kafolat" ma‘nosini beradi [1]. U

an'anaviy sug'urtaga muqobil bo'lib, asosan shariat qoidalariga amal qiluvchi jamiyatlarda qo'llaniladi.

Hamid va boshqalarning tadqiqotida Malayziyadagi Islom sug'urtasiga oid imperativ topilmalarga ishora qiladi [2]. Hamid va boshqalar Bursa Malayziyadan olingan ikkilamchi ma'lumotlardan foydalangan holda islom sug'urtasiga korporativ talabni belgilovchi omillarni o'rganib chiqdi [1]. Biroq, tadqiqot metodologiyasida aniq topilishi mumkin bo'lgan empirik so'rovga nisbatan kam. Shubhasiz, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, leveraj, o'sish imkoniyatlari, kutilayotgan bankrotlik xarajatlari, kompaniya hajmi, boshqaruv mulki, soliqni hisobga olish va tartibga solinadigan ta'sirlar korporativ talabni aniqlashda statistik ahamiyatga ega. Shuni ham ta'kidlash joizki, tadqiqot faqat iste'molchini qabul qilishdan ko'ra korporativ talabga qaratilgan. Xususan, tadqiqot iste'molchilar o'rtasida islomiy sug'urta sotib olish xulq-atvorini isbotlay olmaydi.

Islomda sarmoyaning asosiy tamoyili savob tavakkal bilan birga bo'lishi kerakligidadir. Shuning uchun takaful korxonalari qarzga asoslangan, kafolatlangan yoki minimal daromadli yoki harom amaliyotlarga (kazinolar va qimor kompaniyalari) asoslangan mahsulotlarga sarmoya kirita olmaydi [3]. Takaful - bu zamonaviy sug'urta tushunchasiga islomiy javobdir. Islomda sug'urta qimor o'yinlari va foizlardan xoli hisoblanadi [4].

Takaful sug'urtasining asosiy afzalliklari:

- Shariatga muvofiqlik. Takaful shariat qoidalariga mos ravishda tashkil etiladi, ya'ni unda ribo (foiz), g'arar (noaniqlik), va maysir (qimor) kabi man qilingan amaliyotlar yo'q.

- O'zaro yordam va mas'uliyat. Takaful ishtirokchilari o'z mablag'larini umumiy jamg'armaga qo'shib, ehtiyojga duch kelgan a'zolarga yordam berish maqsadida ish tutadilar. Bu – jamiyatda birdamlik va hamjihatlikni ta'minlaydi.

- Foydaning odilona taqsimlanishi. Takaful kompaniyasi sug'urta faoliyatidan ortgan daromadni ishtirokchilar o'rtasida odilona taqsimlaydi yoki keyingi davrdagi jamg'armaga qo'shadi. Bu, an'anaviy sug'urtadagi kabi kompaniyaning foydani o'zlashtirishidan farq qiladi.

- Shaffoflik. Takaful tizimida ishtirokchilar mablag'lar qay tarzda ishlatilayotganini bilish huquqiga ega. Bu shaffoflik ishonchni oshiradi.

- Etik va ijtimoiy jihatdan mas'ullik. Takaful faqat moliyaviy manfaat uchun emas, balki ijtimoiy adolat va yordamni ta'minlashni ham maqsad qiladi.

- Qo'llab-quvvatlovchi investitsiyalar. Takaful jamg'armalari faqat shariatga muvofiq loyihalarga investitsiya qilinadi, ya'ni etik va halol bizneslarni qo'llab-quvvatlaydi.

- Tavakkalni (xatarni) umumlashtirish. Xavf yoki zarar kelganda, bu xavf barcha ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanadi, ya'ni bir kishi emas, hamma birgalikda javobgarlikni ko'taradi.

A.Mirzaxmedova fikricha, takaful sug'urta bozorini diversifikatsiya qilishning munosib yechimi sifatida namoyon bo'lib, islomning o'zaro yordam, birdamlik va axloqiy xulq-atvor tamoyillariga asoslangan muqobil asosni taklif qiladi [5]. Asosan foydani ko'paytirish modelida ishlaydigan an'anaviy sug'urtadan farqli o'laroq, takaful ishtirokchilar o'rtasida hamkorlik va umumiy mas'uliyatni ta'kidlaydi.

Takaful sug'urtasining qo'llanilish sohalari sifatida quyidagilarni e'tirof etamiz:

- Shaxsiy sug'urta (Life Takaful). Hayot sug'urtasi, nogironlik, kasallik holatlarida moddiy yordam ko'rsatish.

- Sog'liqni saqlash sug'urtasi. Davolanish xarajatlarini qoplash, shifoxona xizmatlari uchun yordam.

- Mulk va avtosug'urta (General Takaful). Uy-joy, avtomashina, biznes aktivlarini xavf-xatarlardan sug'urtash.

- Ishlab chiqarish va tadbirkorlik sug'urtasi. Biznesdagi xatarlar, eksport-import, logistikadagi xatarlarni qoplash.

- Sayohat sug'urtasi. Safar davomida yozaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni yoritadi.

- Qishloq xo'jaligi sug'urtasi. Dehqonchilik va chorvachilik faoliyatidagi tabiiy ofatlardan himoya.

Albatta, har qanday moliyaviy tizimda bo'lgani kabi, takaful sug'urtasi ham ba'zi kamchiliklar va muammolarga ega. Ular quyidagilardan iborat:

- Taraqqiyot darajasining pastligi. Takaful hali dunyoda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda yangi rivojlanayotgan bozor hisoblanadi. SHuning uchun xizmatlar turi va qamrovi cheklangan bo'lishi mumkin.

- Qonunchilik asosining yetarli emasligi. Ba'zi mamlakatlarda (jumladan, O'zbekistonda ham) Takaful uchun maxsus qonunlar va tartibga soluvchi mexanizmlar yetarli darajada emas, bu esa amaliyotda muammolarni keltirib chiqaradi.

- Islom moliyasini yaxshi biladigan kadrlar tanqisligi. Takafulni amalga oshirish uchun shariat va moliyaviy bilimlarga ega mutaxassislar kerak. Ammo bunday kadrlar yetarli emasligi rivojlanishga to'sqinlik qiladi.

- Muddatlilik va murakkab shartlar. Takaful shartnomalaridagi ba'zi huquqiy va moliyaviy jihatlar oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz va murakkab bo'lishi mumkin.

- Foyda kamroq bo'lishi mumkin. Takaful kompaniyalari foydani ishtirokchilar bilan bo'lishgani uchun, an'anaviy sug'urtaga nisbatan kamroq dividend yoki bonus taqdim qilishi mumkin.

- Innovatsiya va raqamlashtirish darajasi past. Ko'pchilik takaful kompaniyalari raqamli texnologiyalar va onlayn xizmatlarda ortda qolgan. Bu esa mijozlar uchun qulaylik darajasini pasaytiradi.

- Ijtimoiy ong va xabardorlik yetishmasligi. Ko'plab aholi takaful haqida yetarli ma'lumotga ega emas, bu esa mijozlar sonini kamaytiradi.

O'zbekistonda takaful sug'urta joriy etishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Huquqiy asos yaratish. Takaful faoliyatini tartibga soluvchi alohida qonun yoki "Islomiy sug'urta to'g'risida"gi moddalarni amaldagi sug'urta qonuniga kiritish kerak.

- Shariat kengashlari tuzish. Takaful tashkilotlari huzurida mustaqil SHariat kengashlari tashkil qilinishi zarur. Ular mahsulotlar shariatga muvofiqligini nazorat qiladi.

- Kadrlar tayyorlash. Oliy ta'lim muassasalarida "Islomiy moliya va Takaful" bo'yicha ixtisoslashtirilgan kurslar ochish va xorij tajribasini o'rganishni yo'lga qo'yish kerak.

- Pilot loyihalarni ishga tushirish. Avvalo, pilot hududlarda (masalan, Farg'ona, Namangan yoki Toshkent shahrida) Takaful xizmatlarini sinov tariqasida joriy etish mumkin.

- Aholini xabardor qilish. Takaful haqida seminarlar, TV ko'rsatuvlar, ijtimoiy tarmoqlarda video va maqolalar orqali targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish.

- Texnologik echimlar bilan ta'minlash. Takaful xizmatlarini raqamlashtirish – onlayn ariza, mobil ilova va avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari orqali xizmat ko'rsatish.

Adabiyotlar

1. Hamid, M. A., Osman, J., and Nordin, B. A. (2009). Determinants of corporate demand for Islamic Insurance in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 3(2), 278-296.

2. Hamid, M. (2010). Financial expositions of corporate determinants for conventional insurance: Evidence from Malaysian firms. *International Research Journal of Finance and Economics*, 43, 80-93.

3. Anwar, Habiba (2008). *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*. GMB Publishing Ltd., United Kingdom.

4. Saleh, Nabil A (1986). *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law. Riba, Gharar and Islamic Banking*. Cambridge University Press: Cambridge.

5. Mirzaxmedova A. Iqtisodiy tizmida takaful sug'urtasining afzalliklari va uning islomiy moliylashatirishning muqobil usullarini baholash. // *Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali* 2024, 4(02), 284-292